

AVANGARD PEDAGOGIKANING TARIXIY VA FUNDAMENTAL ILDIZLARI

R.G. Safarova

Qori niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqotlari ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19506027>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada avangard pedagogika, uning o‘ziga xos xususiyati, komponentlari, avangard pedagogika bilan jadid ma’rifatparvarlari g‘oyalari orasidagi uyg‘unlik, avangard pedagogikaning ta’lim jarayoni va o‘quvchi shaxsini rivojlantirish mexanizmi sifatida namoyon bo‘lishi haqida fikr yuritilgan. Mazkur maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik hamda yosh tadqiqotchilarga avangard pedagogika, uning rivojlanish yo‘li va asosiy belgilari haqida tasavvurni shakllantirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Avangard pedagogika, jadid ma’rifatparvarlari, ijtimoiy tajriba, tanqidiy fikrlash konstruktivizm, transformatsiya, yangi usul maktablari, darsliklar, multimodal texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, kognitiv faoliyat, intellektual soha, ijtimoiy muhit, madaniy-didaktik muhit.*

Avangard pedagogika - ta’limda ilg‘or, noan’anaviy, tajriba-sinovga tayangan, o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan va ta’limni jamiyatdagi o‘zgarishlarga mos ravishda yangilashga intiladigan yondashuvlar majmuidir. “Avant-garde” atamasi aslida yangilik yaratuvchi, oldingi safda boruvchi oqimni anglatadi. Shu bois pedagogikada u odatda an’anaviy, faqat ma’ruza va yodlashga tayangan modeldan farqli ravishda, innovatsion va transformatsiyaga asoslangan ta’lim amaliyotini ifodalash uchun qo‘llaniladigan atama hisoblanadi. Avangard pedagogika qat’iy tarzda barcha mutaxassislar tomonidan birday izohlangan pedagogik nazariya emas, balki turli innovatsion pedagogik qarashlarni birlashtiruvchi, umumlashtiruvchi, mujassamlashtiruvchi atamadir. O‘zbek pedagogikasida ham ushbu atama “yoshlar tarbiyasi va ijtimoiylashuvining innovatsion modellari”, “oliy ta’limni strategik rivojlantirish” kabi yo‘nalishlarda qo‘llanilmoqda.

Avangard pedagogikaning **vujudga kelishi** XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi ta’lim islohotlarining mahsulidir. Jadid ma’rifatparvarlari avangard pedagogikaning O‘rta Osiyodagi namoyondalari hisoblanadi. Ma’lumki, jadid ma’rifatparvarlari XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida ta’limni tubdan yangilashga qaratilgan harakatni boshlab berganlar va ular amalda avangard pedagogika g‘oyalarining dastlabki ko‘rinishlarini shakllantirgan tarixiy shaxslardir. Ularning faoliyati an’anaviy maktab tizimidan farqli ravishda yangicha metod, mazmun va o‘quv jarayonini tashkil etish shakllarini joriy etishga qaratilgan bo‘lib, bugungi zamonaviy innovatsion pedagogika prinsiplari bilan uyg‘unlashgan hamda ularga poymdevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Jadidlarning pedagogik faoliyati avvalo ta’limni ijtimoiy islohot vositasi sifatida ko‘rishdan iborat bo‘lgan. Ismoil Gaspirinskiy tomonidan ilgari surilgan “usuli jadid” maktablari eski maktablarda qo‘llanilgan ta’lim usullaridan farqli tarzda tez savod chiqarish, tushunib o‘qish, mantiqiy fikrlash va dunyoviy bilimlarni egallashga yo‘naltirilgan edi. Bu yondashuv

bugungi avangard pedagogikadagi “ta’lim - jamiyatni yangilash mexanizmi” degan g’oyalarga bevosita mos keladi.

Jadidlar ma’rifatparvarlarining eng muhim hissalaridan biri - o’quvchi shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim amaliyotini joriy etishdan iborat bo’lgan. Abdulla Avloniy o’zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida ta’limni faqatgina bilim berishdan iborat jarayongina emas, balki o’quvchi shaxsini tarbiyalash, ularning fikrlash faoliyatini rivojlantirish vositasi sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuv zamonaviy avangard pedagogikadagi shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim modelining tarixiy ildizlarini tashkil etadi. Jadidlar dars jarayonida o’quvchini faol subyektga aylantirish g’oyasini ilgari surganlar hamda savol-javob, munozara, tushuntirish va mustaqil fikr bildirish metodlariga ustuvorlik berganlar.

Jadidlarning ta’lim nazariyasiga qo’shgan muhim hissalaridan yana biri o’quv jarayoniga innovatsion metodlarni tadbiiq etishdan iborat. Mahmudxo’ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonov yangi usul maktablarida fonetik usulda o’qitish, darsliklarni yangicha tuzish, ko’rgazmali vositalardan foydalanish, matnni o’qib tushunish kabi metodlarni izchil qo’llash g’oyasini ilgari surganlar. Bu esa bugungi avangard pedagogikadagi interfaol metodlar, vizual vositalar va multimodal o’qitish tamoyillariga juda yaqin bo’lgan yondashuvdir.

Ayniqsa, multimodal texnologiyalar avangard pedagogikasida muhim o’rin egallaydi. Multimodal texnologiyalarning asosiy xususiyati axborotni bir vaqtning o’zida bir nechta modal ya’ni kanallar orqali uzatish va qabul qilishga asoslangan texnologiyalardir. Ya’ni, bunda matn, ovoz, rasm, video, animatsiya, grafik, interaktiv elementlar birgalikda qo’llaniladi. Multimodal ko’p axborotni uzatish usullari degan ma’noni anglatadi. Zamonaviy ta’limda multimodal texnologiyalar o’quv materialini yanada tushunarli, qiziqarli va samarali tarzda taqdim etishga xizmat qiladi.

Multimodal texnologiyalarning vujudga kelishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog’liq. Kompyuter, internet, mobil qurilmalar va raqamli platformalar paydo bo’lishi bilan ta’lim jarayonida faqat matn yoki og’zaki izoh bilan cheklanib qolish o’rniga turli formatdagi axborotlarni uyg’unlashtirish imkoniyati paydo bo’ldi. Bu esa ta’limning sifatini oshirish, o’quvchilarni faol ishtirok etishga undash va individual o’rganish uslublarini hisobga olish imkonini bermoqda.

Multimodal texnologiyalar o’zining mazmun mohiyatiga ko’ra quyidagi asosiy komponentlarni o’z ichiga oladi:

Verbal ya’ni matnga asoslangan komponent – bu o’quvchining yozma yoki og’zaki nutqida o’z ifodasini topadi;

Vizual komponent – bu o’quv materialining rasmlar, diagrammalar, grafiklar, video vositalar orqali ifodalanishini anglatadi;

Audial komponent – ushbu komponent tovush, musiqa, nutqni uyg’unlashtirgan holda o’z ichiga oladi;

Kinestetik yoki interaktiv komponent – bu jarayonda o’quvchi bilan vositalarning o’zaro ta’siri nazarda tutiladi.

Ushbu komponentlar birgalikda faoliyat ko’rsatganda o’quvchilarning bir nechta sezgi organlari orqali bilimni qabul qilishlari ta’minlanadi. Natijada, o’quv jarayoni chuqurlashib, o’quvchilarning o’quv materialini eslab qolish imkoniyati kengayadi.

Multimodal texnologiyalarning pedagogik ahamiyati, konstruktivistik va kompetensiyaviy ta’lim yondashuvlariga mos keladi. Bu jarayonda o’quvchilar faqatgina tinglovchi emas, balki ko’ruvchi, tinglovchi, tahlil qiluvchi va yaratuvchi sifatida pedagogik

jarayonda faol ishtirok etadi. Masalan, muayyan mavzuni o'rganish jarayonida o'quvchilar matni o'qiydilar, uni vizual idrok etadilar, tinglaydilar, chizmalarni tahlil qiladilar va mashg'ulot yakunida o'zlari taqdimot qiladilar yoki loyihani shakllantiradilar. Natijada, o'quvchilarning o'zlashtirish jarayoni ko'p parametrlilik pedagogik jarayonga aylanadi.

Multimodal texnologiyalar alohida ijtimoiy ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar jadal tarzda rivojlanayotgan hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va raqamli didaktika jadal tarzda rivojlanayotgan hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar, audio kontent va boshqalar o'quv jarayonining tarkibiy qismiga aylanmoqda. Multimodal texnologiyalar esa o'quvchilarni xuddi shunday muhitda ishlashga tayyorlovchi avangard pedagogikaning muhim vositasi hisoblanadi. Multimodal texnologiyalar o'quvchilar matni anglashga ko'maklashish bilan bir qatorda, balki turli formatdagi axborotni tahlil qilish va yaratish ko'nikmasini ham shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarda media savodxonlik, raqamli kompetensiya va kommunikativ madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Multimodal texnologiyalar ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Multimodal texnologiyalar masofaviy ta'lim, raqamli platformalar, elektron darsliklar, interaktiv ilovalar, sun'iy intellekt asosidagi o'quv tizimlarining asosini tashkil etadi. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi, aralash ta'lim kabi zamonaviy metodlar doirasida multimodal texnologiyalar zaruriy komponent hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, multimodal texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchidan metodik tayyorgarlik, texnik savodxonlik va maqsadga yo'naltirilgan yondashuv talab etilmoqda. Didaktik vositalarni ko'p miqdora o'quvchilarga taqdim etish natijasida ularning yuklamasi ko'payib, chalg'ituvchi vaziyatlar vujudga keladi.

Bir so'z bilan aytganda, multimodal texnologiyalar avangard texnologiyalarning muhim elementi bo'lib, u bilimlarni ko'p parametrlilik yondashuv asosida taqdim etish, qabul qilish, o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, o'quv jarayonini aniq hayotiy vaziyatlar bilan integratsiyalashga ko'maklashadi.

Jadidlar pedagogikasining avangard xarakteri ayniqsa, fanlararo aloqadorlikka asoslangan hamda hayotiy vaziyatlar bilan bog'langan o'quv jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. Ular turli dunyoviy fanlarni integratsiyalab o'qitish g'oyasini ilgari surganlar. Bugungi kunda istiqbolli hisoblangan va avangard pedagogikaning asosiy g'oyalarini o'zida mujassamlashtirgan integrativ va loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyalarining dastlabki ko'rinishi edi. O'quvchilarni real hayotga tayyorlash, ijtimoiy muammolarni tushunishga o'rgatish jadidlar pedagogikasining ham bugungi avangard pedagogikaning ham asosiy maqsadlaridan biridir.

Jadidlarning avangard pedagogikaning asosini tashkil etgan g'oyalaridan yana biri - milliy ong va tilni rivojlantirish orqali o'quvchi shaxsini shakllantirishdan iborat. Abdulla Avloniy va boshqa ma'rifatparvarlar o'quvchilarga ona tilida ta'lim berish, milliy va uuminsoniy qadriyatlarni o'rgatish, axloqiy tarbiya va fuqarolik ongini shakllantirishga katta ahamiyat berganlar. Bu g'oyalar bugungi avangard pedagogikaning asosini tashkil etmoqda.

Shu bilan bir qatorda, jadid ma'rifatparvarlari ta'limni tashkil etishda o'qituvchining funksiyasiga yuqori baho berganlar. Ma'lumki, o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, tarbiyachi va ijtimoiy yetakchi sifatida baholangan. Bu esa zamonaviy pedagogikadagi fasilitator, mentor, murabbiy kabi rollarning tarixiy ildizini ifodalaydi.

Jadid ma'rifatparvarlari faoliyatining yana bir muhim tomoni - ta'limni modernizatsiya qilish va global tajribani o'zlashtirishdan iborat. Ular Yevropa davlatlari, Rossiya va Turkiyadagi ta'lim tizimlarini o'rganib, ulardagi ilg'or tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga

transformatsiya qilishni tavsiya etganlar. Ular orzu qilgan transformatsiya jarayoni bugungi kunda global pedagogik yondashuvlarda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, UNESCO konsepsiyalarida ham asosiy prinsip sifatida nazarda tutilgan.

Nazariy hamda ijtimoiy-falsafiy jihatdan yondashilganda, jadid pedagogikasi o'quvchilarni faol, ongli, mustaqil fikrlovchi va jamiyatda o'z o'rniga ega shaxs sifatida shakllantirishga qaratilganligi bilan xarakterli edi. Bu yondashuv bugungi avangard pedagogikadagi shaxs faolligi va mas'uliyati tushunchasining tarixiy ildizlari sifatida namoyon bo'ladi. Jadidlar ta'limni yosh avlodga bilim berish va ularni tarbiyalash jarayonigina emas, millatni uyg'otish, taraqqiyotga yetaklash vositasi sifatida talqin etganlar.

Didaktik nuqtai nazardan esa, jadidlar:

- tushunishga asoslangan o'qitishni joriy etganlar;
- o'quvchini faol ishtirokchi sifatida shakllantirish yo'llarini taklif qilganlar;
- yangi darslik va metodikalarni yaratganlar;
- nutq, fikrlash va muloqotni rivojlantirishga e'tibor berganlar;
- ta'limni hayot bilan bog'lash, pragmatik yonashuv bilan qo'llash jadid pedagogikasining asosini tashkil qilgan.

Ular ilgari surgan mazkur g'oyalar avangard pedagogikaning asosiy yo'nalishlari bilan to'laqonli tarzda uyg'unlashadi.

Bir so'z bilan aytganda, jadid ma'rifatparvarlari bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etayotgan avangard pedagogikasining Markaziy Osiyo hududida tarixiy ildizlarini yaratishga muvaffaq bo'lganlar. Ular ta'lim tizimini yangilash, uni o'quvchi shaxsiga yo'naltirish, o'z davri uchun innovatsion xarakterga ega bo'lgan metodlarni joriy etish, ona tili ta'limini chuqurlashtirish, ta'lim oluvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali bugungi kunda avangard pedagogikaga xos bo'lgan ilmiy yondashuvlarning asoslarini yaratishga muvaffaq bo'lganlar. Shuning uchun ham jadid pedagogikasini Markaziy Osiyoda avangard pedagogikaning ilk bosqichi, deb baholash ilmiy haqiqatga mos keladi.

Jamiyat hayotida texnika va texnologiyalarning rivojlanishi, urbanizatsiya, demokratlashuv jarayonlari, maktab ta'limi oldiga yangi talablarning qo'yilishi, didaktik jarayonni madaniy muhitga aylantirish talabi maktabdagi o'quv modelini madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan modernizatsiyalash, bunda avangard pedagogika prinsiplariga tayanish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda. Taniqli mutaxassis John Dewey ta'limni hayot bilan bog'lash, ijtimoiy tajribani faol o'zlashtirish, intellektual faoliyatga ustuvorlik berish, muammolar qo'yish va ularga yechim topish, bir so'z bilan aytganda, ijtimoiylashtirishga ustuvorlik berish zarurligini ko'rsatganlar. Britannica ensiklopediyasi manbalarida, Dewey progressiv ta'limning poydevorini qo'yan, maktabni hayot bilan bog'lash va o'quvchini faol ishtirokchiga aylantirish g'oyasini ilgari surgan mutaxassis sifatida ko'rsatiladi. Loyihaviy faoliyat va konstruktivizmga asoslangan avangard pedagogika ham xuddi shu nazariyaga tayanmoqda.

Avangard pedagogika o'zining mazmun mohiyatiga ko'ra, bir qancha xususiyatlarga ega.

a) **O'quvchining o'ziga xosligi.** O'quvchining tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki bilimni quruvchi, savol beruvchi, izlanadigan, tanlov qiladigan shaxs ekanligi.

b) O'quv jarayonining tajriba va amaliyotga tayangan holda amalga oshirilishi. O'quvchilarga bilimlarni taqdim etishda loyiha texnologiyalari, muammo qo'yish, tadqiqotchilik faoliyatini amalga oshirish, hamkorlikda ishlashga, refleksiya ustuvorlik berilishi kabilar.

d) **Hamkorlik va dialog.** O'quvchilarning bilish jarayonlari ijtimoiy xarakter kasb etib, ular o'zaro fikr almashish, bahslashish, guruhiy yechimlarni izlash va birgalikda ijodiy mahsulot yaratishga oid kolloborativ faoliyatni amalga oshiradilar.

e) **Moslashuvchanlik va integratsiya.** Bu jarayonda o'quvchilarga fanlararo aloqani amalga oshirish asosida integrativ xarakterdagi bilimlar taqdim etiladi, real hayotiy vaziyatlar yaratiladi, raqamli vositalar bilan ishlash va ijodiy faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari kengaytiriladi. Ushbu faoliyat usullari o'quvchilarga yo'naltirilgan, konstruktivistik, hamkorlik va izlanishga asoslangan yondashuvlarning zamonaviy talqinlari bilan uyg'unlashgan.

Avangard pedagogikaning **ijtimoiy-falsafiy ahamiyati** shundaki, ta'lim jarayoni o'quvchilarga bilimlarni taqdim etishdangina iborat emas. Bu jarayonda ular istiqbolda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi, uni rivojlantiruvchi, o'zining subyektiv faoliyatini kengaytiruvchi va ijtimoiy adolat prinsiplariga sodiq fuqaro sifatida shakllantiriladi. UNESCOning "Kelajakni birgalikda yangicha tasavvur etish" hisobotida ta'lim uchun yangi ijtimoiy shartnoma zarurligi, bunda ta'lim insonlar o'rtasidagi munosabatlar, texnologiya va kelajak bilan bo'lgan aloqalarni qayta qurishi zarurligi ta'kidlangan. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ham kelajak ta'limi doirasida o'quvchining mustaqilligini markaziy tushuncha sifatida baholaydi. O'quvchi istiqbolda jamiyat hayotida ishtirok etuvchi, mas'uliyatli va ta'sir ko'rsatishga qodir shaxs bo'lib yetishishi kerak. Shu ma'noda, avangard pedagogika o'quvchini itoatkor ijrochidan faol, mustaqil, fikrlovchi va jamiyat a'zolari bilan muloqotga kirishish kompetensiyasiga ega bo'lgan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Avangard pedagogika alohida didaktik ahamiyatga ega. An'anaviy dars ko'proq o'qituvchi nutqi, tayyor qoida va bir xil topshiriqlar o'quvchilarning intellektual, ijtimoiy sohalarida muayyan bo'shliqlarni vujudga keltirsa, avangard pedagogika darsni faol kognitiv jarayonga aylantiradi. Ushbu o'rinda, o'qituvchi fasilitator, yo'naltiruvchi, madaniy didaktik muhit yaratuvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Baholash jarayoni esa pedagogik jarayon, refleksiya darajasi, hamkorlik va muammolarga yechim topishga yo'naltirilgan sifati va samaradorligini qamrab oladi. Ta'lim resurslari axborot markazi bazasidagi qator manbalarda bunday yondashuvlar chuqur o'rganish, muloqot, tanqidiy fikrlash, muammolarga yechim topish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishi ta'kidlangan. Ko'rinib turibdiki, avangard pedagogika didaktik nuqtai nazardan, o'quvchilarni bilimni "o'zlashtirish"dan kreativ mahsulot "yaratish va uni qo'llash" bosqichiga qadam va qadam olib o'tadi.

Hozirgi ta'lim tizimida avangard pedagogika alohida ahamiyatga ega. Chunki, zamonaviy uzluksiz ta'lim tizimida faqatgina dalillarni biladigan emas, balki, turli vaziyatlarga **moslasha oladigan, hamkorlikka kirishadigan, raqamli muhitda faol harakatlana oladigan, kreativ va tanqidiy fikrlaydigan** shaxsni shakllantirish talab qilinmoqda. UNESCO hujjatlarida, bo'lajak o'qituvchilar haqida fikr yuritilar ekan, ularni ko'p qirrali faoliyat ko'rsatish, noaniqlik vaziyatlarga yechim topish, texnologik o'zgarishlar sharoitida ishlay olish va ijtimoiy transformatsiyalar muhitida ta'limning yangi shakllari va innovatsion metodlarini izlab topishga qodir o'qituvchilarni tayyorlash, zarurligi ta'kidlanadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining 2030-yilga mo'ljallangan ta'lim yo'nalishi konsepsiyasida ham ta'limning istiqbolini bilim, ko'nikma, qadriyatlar, munosabatlar va mustaqil harakat qilish integratsiyasi tashkil etishi ko'rsatib o'tilgan. Shu bois, avangard pedagogika bugun qo'shimcha usul emas, balki ta'limni yangilashning muhim strategik yo'nalishlaridan biri sifatida talqin etilmoqda.

Amaliy jihatdan qaralganda, avangard pedagogika quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi: loyiha asosida o'qitish, muammo asosida o'qitish, izlanishga asoslangan ta'lim,

hamkorlikda o‘qitish, refleksiv o‘qitish, fanlararo integratsiya, raqamli va multimodal topshiriqlar hamda real hayot bilan bog‘langan vazifalar zamonaviy ta‘limning muhim yondashuvlari hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar o‘quvchilarning faqat bilim olishiga emas, balki ularni amalda qo‘llash, mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa avangard pedagogikaning tarixiy hamda fundamental yondashuvga ega ekanligini asoslash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. “Turkiy Guliston yoxud axloq”. www.ziyouz.com kutubxonasi.
2. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar // I jild. She‘rlar, nasriy asarlar, dramalar / - T.: “Ma‘naviyat”, 2000. – 256 b.
3. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar // T.: “Ma‘naviyat” nashriyoti, 2009.
4. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar // I jild. – T.: “Akademnashr”, 2021. - 512 b.
5. Munavvarqori Abdurashidxonov. Tanlangan asarlar // - T.: “Ma‘naviyat”, 2003. - 304 b
6. UNESCO. Reimagining our futures together: A new social contract for education. – Paris: UNESCO, 2021. – 185 p
7. Dewey J. The School and Society. – Chicago: The University of Chicago Press, 1899.
8. OECD. OECD Learning Compass 2030: Concept Note. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.
9. Kress G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. – London: Routledge, 2010. – 212 p.
10. Van Leeuwen T. Introducing Social Semiotics: An Introductory Textbook. – London; New York: Routledge, 2005. – 301 p.
11. Encyclopaedia Britannica.